

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 233-238
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14282910)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14282910>

Pengaruh Kurangnya Fasilitas Olahraga Terhadap Efektivitas Pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar

Fajar Sidik Siregar¹, Ramadani², Elmaria Situmeang³, Paskah Valerius Sagala⁴, Regina Yolanda Naibaho⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan
E-mail : fajar.sidik@unimed.ac.id¹, ramadani9114@gmail.com², elmariasitumeang7@gmail.com³,
paskasagala09@gmail.com⁴, reginanaibaho75@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh kurangnya fasilitas olahraga terhadap efektivitas pendidikan jasmani (penjas) di sekolah dasar di Indonesia. Pendidikan jasmani memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi jasmani dan kesehatan siswa. Namun, kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai menghambat partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, menurunkan motivasi dan mengurangi kesempatan mengembangkan keterampilan atletik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai topik ini. Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan fasilitas olahraga meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh karena itu, sekolah didorong untuk mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pendidikan jasmani dengan meningkatkan infrastruktur, berkolaborasi dengan komunitas lokal, dan melatih guru dalam metode pengajaran yang inovatif.

Kata kunci: *Fasilitas olahraga, Pendidikan Jasmani (Penjas), Sekolah Dasar, Efektivitas pembelajaran, Partisipasi siswa*

Abstract

This research discusses the effect of the lack of sports facilities on the effectiveness of physical education (PE) in primary schools in Indonesia. Physical education plays an important role in developing students' physical potential and health. However, the lack of adequate sports facilities and infrastructure hinders students' participation in physical activity, decreases motivation and reduces opportunities to develop athletic skills. This research uses the literature study method to collect and analyze information on this topic. The research shows that improved sports facilities increase students' motivation and improve the success rate of physical education learning. Therefore, schools are encouraged to find ways to increase the effectiveness of physical education by improving infrastructure, collaborating with local communities and training teachers in innovative teaching methods.

Keywords: *Sports facilities, Physical Education (Penjas), Elementary School, Learning effectiveness, Student participation*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses yang disengaja dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai keagamaan, keterampilan, dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara, seperti yang tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Pendidikan selalu dihubungkan dalam proses belajar seseorang. Proses belajar mengajar adalah kegiatan yang sangat penting, yang berarti bahwa cara seseorang belajar berpengaruh pada keberhasilan mencapai tujuan pendidikan (Anggryawan, 2019). Pendidikan yang dilaksanakan adalah salah satu kondisi untuk kemajuan bangsa dan negara ini, sehingga sangat penting untuk memperhatikan pendidikan dari jenjang SD sampai pendidikan tinggi. Pada dasarnya, tujuan pendidikan adalah membentuk karakter individu agar lebih baik, baik sebagai orang perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan Jasmani merupakan program pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif secara

seimbang. Pendidikan olahraga, sebagai bagian dari Pendidikan Jasmani, lebih fokus pada praktik aktivitas fisik dengan sedikit teori. Dalam Kurikulum 2013 (K13), pendidikan olahraga di tingkat Sekolah Dasar (SD) diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Esensi dari pendidikan ini mencakup semua unsur yang terkait dengan kebugaran, keterampilan gerakan fisik, kesehatan, permainan, olahraga, tari, dan rekreasi (Sembiring, Helmi, & Sihombing, 2022).

Fasilitas merupakan salah satu yang dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu demi memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam konteks permukiman, fasilitas dapat diartikan sebagai aktivitas atau sumber daya yang berfungsi untuk memenuhi segala bentuk yang diperlukan suatu individu atau berkelompok didalam suatu lingkungan. Fasilitas pendidikan adalah salah satu bentuk fasilitas sosial yang berperan dalam infrastruktur sosial. Fasilitas pendidikan termasuk dalam infrastruktur sosial karena berfungsi sebagai tempat yang mendukung berbagai kegiatan sosial agar sistem sosial di masyarakat dapat berjalan (Pratomo, Soeparno, & Rahman, 2023). Fasilitas adalah perlengkapan belajar yang perlu ada di sekolah serta di rumah untuk mendukung kebutuhan siswa. Siswa dapat belajar dengan efektif dan happily jika sekolah dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Proses belajar dan pengajaran akan berlangsung dengan baik dan efisien jika didukung oleh fasilitas yang memadai dari segi jumlah, kondisi, dan kelengkapan. Kegiatan pembelajaran memerlukan fasilitas yang tepat agar dapat beroperasi dengan lancar dan efisien. Dalam proses belajar mengajar, fasilitas mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, alat tulis, buku tulis, buku bacaan, media penyampaian materi, dan sebagainya (Habsyi, 2020).

Efektivitas berasal dari istilah efektif yang dalam Bahasa Inggris berarti berhasil, tepat, atau mujarab. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif mengacu pada memiliki dampak, berfungsi dengan baik, mampu menghasilkan hasil, berhasil, dan diterapkan secara nyata. Di sisi lain, efektivitas biasanya menggambarkan sejauh mana sebuah tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, baik dalam hal jumlah, mutu, maupun waktu (Sembiring, Helmi, & Sihombing, 2022). Fasilitas belajar yang digunakan tidak terlepas dari aktivitas dari kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Seseorang yang belajar tanpa dukungan fasilitas sering mengalami kesulitan dalam proses belajar. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas belajar tidak boleh diabaikan dalam konteks pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas ini penting untuk menunjang perkembangan] fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan jiwa peserta didik. Adanya fasilitas belajar yang memadai di sekolah dapat meningkatkan proses belajar dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Sarana belajar, seperti tempat belajar yang baik, peralatan yang lengkap, perlengkapan belajar yang efisien, dan media pendidikan, merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran (Royani, Sawiji, & Ninghardjanti, 2020). Penelitian oleh Napitupulu & Munthe (2019) dan Royani dkk. (2020) menunjukkan bahwa fasilitas belajar memiliki dampak positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Royani, Sawiji, & Ninghardjanti, 2020) Adanya pengaruh positif yang signifikan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XII di SMK N 1 Banyudono tahun ajaran 2019/2020. Pada hasil penelitian yang dilakukan (Anggryawan, 2019) Fasilitas yang tersedia untuk belajar bagi siswa mempunyai dampak yang baik dan penting terhadap pencapaian belajar mata pelajaran ekonomi di kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Pembelajaran Penjas yang efektif membutuhkan fasilitas olahraga yang memadai, namun realitanya, banyak sekolah dasar di Indonesia yang kekurangan fasilitas olahraga. Kurangnya fasilitas olahraga ini berdampak signifikan terhadap efektivitas pembelajaran Penjas dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Keterbatasan fasilitas pendidikan PJOK terlihat di beberapa SD. Dan salah satunya terdapat ppada penelitian yang dilakukan (Setya, 2013) yang menyebutkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan jasmani di SD negeri di kecamatan Semen dan kabupaten Kediri berada pada kategori kurang.

Masalah ini juga terjadi di SD Swasta di Tangerang. Terlebih lagi (Rosdiani, 2012) menyatakan bahwa fasilitas pendidikan jasmani untuk siswa SD mencakup semua peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam proses pengajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani membutuhkan alat ajar, peralatan, dan perlengkapan yang tepat. Alat dan media

yang sesuai dengan kebutuhan serta karakter anak SD akan membantu pengembangan potensi dan keterampilan mereka secara maksimal. Oleh sebab itu, fasilitas dalam pendidikan jasmani sangat penting dan memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani.

Kurangnya fasilitas menimbulkan kerugian dalam materi, waktu, dan tenaga selama pembelajaran, rendahnya interaksi antara pengajar dan murid, penurunan prestasi belajar, serta berpengaruh pada level kebugaran siswa (Arman, 2014). Oleh karena itu, fasilitas merupakan elemen penting dalam pendidikan jasmani, karena berpengaruh besar terhadap kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya fasilitas dalam pendidikan jasmani, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kurangnya Fasilitas Olahraga terhadap Efektivitas Pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar". Penelitian ini diteliti untuk memberikan solusi pengaruh fasilitas yang diberikan oleh sekolah efektif dalam pembelajaran PJOK di SD.

METODE

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari informasi mengenai topik yang dibahas dalam jurnal ini. Penelitian studi kepustakaan adalah metode penelitian yang sangat penting dalam dunia akademis. Dalam metode ini, sumber literatur mengenai topik penelitian tertentu dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan dievaluasi. Saat melakukan penelitian kepustakaan, peneliti menggunakan literatur seperti artikel jurnal, buku, makalah, dan sumber lain untuk memperoleh data yang relevan. Metode ini cocok digunakan peneliti ketika ingin memahami suatu fenomena lebih dalam atau ketika ingin menggali informasi dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan jasmani adalah proses yang menggunakan aktivitas fisik dan kesehatan untuk membawa perubahan menyeluruh dalam kualitas individu, baik fisik, mental, maupun emosional. Ini adalah proses belajar yang terencana dan terstruktur yang melibatkan aktivitas fisik untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan jasmani, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan pembentukan karakter (Andi Ihsan & Hasmiyati dalam Herman H, Ahmad Riady, 2018:3). Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) memiliki dua manfaat utama: fisik dan pendidikan. Manfaat fisik terdiri dari peningkatan kebugaran, keterampilan bergerak, dan kebiasaan beraktivitas fisik (gaya hidup aktif). Keuntungan pendidikan mencakup aspek sosial, afektif, dan kognitif. Melalui pendidikan jasmani di sekolah, siswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga, di mana nilai-nilai pendidikan ditanamkan melalui aktivitas fisik dan olahraga. Guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, yang pada akhirnya berdampak positif pada perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Fasilitas olahraga, yang juga dikenal sebagai prasarana olahraga, merujuk pada elemen tetap atau tidak dapat dipindahkan yang digunakan untuk aktivitas olahraga. Fasilitas olahraga juga mencakup objek semi permanen yang sulit dipindahkan, seperti lapangan sepak bola, lapangan bola basket, stadion yang dilengkapi peralatan dan sebagainya. Fasilitas untuk belajar dalam pendidikan jasmani biasanya dibagi 2 jenis, yaitu sarana pendidikan jasmani dan prasarana pendidikan jasmani. Sarana dan prasarana pendidikan jasmani merupakan dua elemen penting yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Meskipun memiliki makna yang berbeda, keduanya harus memenuhi standar nasional untuk menjamin kualitas pendidikan jasmani. Fasilitas untuk pelajaran jasmani tidak perlu berharga tinggi. Sekolah dapat menyesuaikan fasilitas pendidikan jasmani dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, sambil tetap memastikan keselamatan dan efisiensi alat tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas olahraga mencakup semua yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang bersifat permanen atau tidak bisa dipindahkan, contohnya: lapangan (sepak bola, voli, bola basket, handball, tenis lapangan, bulu tangkis, softball), GOR, stadion, dan sebagainya.

Menurut I Made Setyawan (2015: 1) PENJASORKES membutuhkan perkembangan dalam komunitas untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental bagi setiap anggota masyarakat. Dampak dari pemahaman ini adalah meningkatnya upaya dalam membimbing dan pencapaian di salah satu keolahragaan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (penjasorkes) sangat penting. Ini termasuk meningkatkan

kemampuan para pengajar, pelatih, dan penggerak di bidang olahraga. Masyarakat perlu didorong untuk menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan untuk mengolahragakan masyarakat. Fasilitas pendidikan merupakan komponen kunci untuk keberhasilan proses pendidikan. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas pendidikan di sekolah memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas dan kelancaran proses pembelajaran di kelas. Seperti yang ditegaskan oleh Bafadel (2008:2), fasilitas pendidikan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. (Darmastuti, H.,2014) juga mengatakan bahwa “secara sederhana, manajemen perlengkapan sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien”.

Pengelolaan sarpras pada pendidikan di sekolah merupakan proses penting dalam memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengelolaan yang efektif akan memastikan kelancaran proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan. Sayangnya, di Indonesia, sarana dan prasarana pendidikan, terutama fasilitas olahraga, masih menjadi permasalahan. Jumlah fasilitas olahraga di sekolah masih terbatas dan tidak merata, jauh dari standar minimum yang seharusnya. Standar minimum fasilitas olahraga untuk sekolah telah ditetapkan oleh Ditjen Dikluspora pada tahun 1978-1979. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan daerah, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Prasarana Olahraga. Setiap sekolah diharapkan memiliki peralatan olahraga minimal seperti: 2 bola voli, 1 set sarana sepak bola, 1 set sarana bola basket, 1 set sarana senam lainnya.

Pengaruh Kurangnya Fasilitas Olahraga Terhadap Efektivitas Pembelajaran Penjas Di SD

Pengaruh Kurangnya fasilitas olahraga di sekolah dasar memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas). Ketika fasilitas olahraga tidak memadai, siswa sering kali mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik yang penting untuk perkembangan mereka. Misalnya, dengan lapangan yang kecil dan peralatan yang terbatas, siswa tidak dapat belajar berbagai keterampilan olahraga secara optimal. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan Penjas, yang pada gilirannya mempengaruhi kebugaran fisik dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Selain itu, interaksi antara guru dan siswa juga dapat terhambat, karena kondisi yang padat dan kurangnya ruang untuk bergerak dapat mengurangi kualitas pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di kelas.

Dampak negatif selanjutnya adalah berkurangnya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kompetensi fisik. Ketika siswa tidak memiliki akses ke fasilitas yang memadai, mereka mungkin merasa kurang percaya diri dalam kemampuan fisik mereka, yang dapat mengurangi minat mereka terhadap aktivitas olahraga di masa depan. Hal ini menciptakan siklus di mana kurangnya fasilitas menyebabkan kurangnya partisipasi, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pendidikan jasmani. Selain dampak yang telah disebutkan, kurangnya fasilitas olahraga di sekolah dasar juga dapat menimbulkan sejumlah masalah lain yang menghambat perkembangan siswa secara holistik. Salah satu dampak yang signifikan adalah terhambatnya sosialisasi dan kerja sama tim. Ketika siswa tidak memiliki ruang yang cukup untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam aktivitas fisik, kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial dan bekerja sama dengan orang lain menjadi terbatas. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan emosional dan sosial mereka di kemudian hari. Tidak hanya itu, kurangnya fasilitas olahraga juga dapat meningkatkan risiko cedera. Ketika siswa terpaksa menggunakan peralatan yang tidak memadai atau bermain di area yang tidak aman, risiko terjadinya cedera akan meningkat. Cedera ini tidak hanya dapat mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis pada siswa.

Keterbatasan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik secara langsung menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan motorik dasar dan kompleks. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam berbagai aktivitas fisik sejak dini sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak (Walni Firman & Laode, 2022). Rendahnya motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan Penjas merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan fasilitas. Ketika siswa merasa tidak dapat menikmati manfaat penuh dari pelajaran Penjas akibat kurangnya peralatan atau ruang yang memadai, minat mereka terhadap aktivitas fisik akan

menurun. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan sangat penting untuk memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif (Simanullang et al., 2024).

Menurunnya kualitas pengajaran dan pembelajaran adalah dampak lain yang tidak dapat diabaikan. Guru Penjas akan kesulitan menciptakan pembelajaran yang efektif jika harus bekerja dalam kondisi yang terbatas. Ruang yang sempit dan peralatan yang minim akan membatasi variasi aktivitas yang dapat dilakukan, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Berkurangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kompetensi fisik berdampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan siswa. Keterampilan motorik yang baik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, sementara kompetensi fisik yang memadai akan membantu siswa menjaga kesehatan dan mencegah penyakit tidak menular. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif (Simanullang et al., 2024). Kurangnya percaya diri dalam kemampuan fisik dapat menghambat partisipasi siswa dalam aktivitas olahraga di masa depan. Ketika siswa merasa tidak kompeten dalam melakukan aktivitas fisik, mereka cenderung menghindari situasi yang melibatkan aktivitas fisik, sehingga memperkuat siklus kurangnya aktivitas fisik.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, penting bagi sekolah untuk mencari dana dari pemerintah atau mitra swasta untuk meningkatkan infrastruktur olahraga. Ini termasuk membangun lapangan yang lebih besar dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran Penjas. Selain itu, sekolah dapat menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk memanfaatkan fasilitas olahraga publik, sehingga siswa dapat memiliki akses yang lebih baik untuk berlatih dan berpartisipasi dalam kegiatan fisik.

Penggunaan ruang yang kreatif juga dapat menjadi solusi. Sekolah dapat memaksimalkan penggunaan area terbatas dengan mengorganisir aktivitas yang memerlukan peralatan minimal, sehingga tetap memberikan pengalaman belajar yang berharga. Terakhir, pelatihan bagi guru dalam mengajar pendidikan jasmani dengan sumber daya yang terbatas sangat penting. Dengan metode pengajaran yang inovatif, guru dapat tetap melibatkan siswa dan mempromosikan aktivitas fisik meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas pembelajaran Penjas dapat meningkat, memberikan siswa pengalaman pendidikan fisik yang lebih baik meskipun menghadapi tantangan dari kurangnya fasilitas olahraga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas olahraga di sekolah dasar di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran di kelas pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi jasmani dan kesehatan siswa. Namun, tanpa opsi dukungan yang tepat, tujuan ini sulit tercapai. Penelitian menunjukkan bahwa fasilitas olahraga yang tidak memadai menghalangi siswa untuk melakukan aktivitas fisik. Fasilitas yang kurang terpenuhi dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam mengembangkan kegiatan olahraga sehingga berdampak negatif terhadap prestasi akademik dan fisiknya. Selain itu, kurangnya fasilitas juga mengurangi peluang siswa untuk mengembangkan keterampilan motorik penting, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka di masa depan.

Kondisi ini juga dapat menghambat interaksi antara guru dan siswa. Sumber daya yang tidak memadai menyulitkan guru dalam menerapkan metode pengajaran yang efektif, yang dapat berdampak negatif pada kualitas pembelajaran. Risiko cedera juga meningkat jika siswa terpaksa menggunakan fasilitas yang tidak aman atau tidak sesuai untuk aktivitas atletik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan sekolah. Pertama, sekolah perlu mencari sumber pendanaan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur olahraga.

Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Kedua, dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal, kami dapat menyediakan fasilitas tambahan dan dukungan untuk kegiatan olahraga. Ketiga, penting bagi sekolah untuk melatih guru dalam metode pengajaran yang inovatif dan efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kelas pendidikan jasmani dan membantu siswa menyadari manfaat aktivitas jasmani. Kajian ini menyoroti pentingnya memperhatikan fasilitas olahraga di sekolah dasar sebagai bagian

integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Apabila permasalahan ini tidak diatasi maka pencapaian tujuan pendidikan jasmani akan terus terhambat dan dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

REFERENSI

- Anggryawan, I. H. (2019). Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 7(3), 71-75.
- Arman, A. (2014). Survei sarana prasarana olahraga & efektivitas pembelajaran penjasorkes SMP negeri kecamatan Dampal Selatan kabupaten Toli Toli. *Tadulako Journal Sport Sciences and Physical Education*, 2(8), 1-15. Retrieved from
- Baharuddin, S. H., Satiron, S., Permana, G., & Carsiwan, C. (2024). Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar: A Systematic Review. *Gelombang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga (JPJO)*, 8(1), 113-132.
- Firman, W., & Anhusadar, L. (2022). Peran Guru dalam Menstimulasi Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini. *Kidido: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 28-37.
- H, H., & Riady, A. (2018). Survey Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani Di SMP/ MTS Swasta Kabupaten Pangkep. *SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.26858/sportive.v1i2.5624>
- Habsyi, F. Y. (2020). Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sma Nusantara Tauro. *Jurnal Pendidikan dan Ekonom*, 2(1), 13-22.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Napitupulu, B., & Munthe, D. R. S. (2019). Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kearsipan Di SMK Swasta Jambi Medan T.A 2018/2019. *Jurnal Administrasi Dan Perkantoran Modern*, 8(3), 1–6.
- Prasetyo, D. H. (2020, December). Pengaruh Minimnya Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Di Daerah Terpencil. In *Seminar Nasional Keolahragaan (Vol. 1)*.
- Pratomo, W. A., Soeparno, W. S., & Rahman, A. (2023). *Data Kependudukan Dalam Pemenuhan Fasilitas Sosial Dan Ekonomi*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rosdiani, D. (2012). Model pembelajaran langsung dalam pendidikan jasmani dan kesehatan. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Royani, F., Sawiji, H., & Ninghardjanti, P. (2020). Pengaruh Keaktifan Dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Xii Smk N 1 Banyudono 2019/2020. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi (JIKAP)*, 4(2), 112-122.
- Sabar, M. S. (2019). Survei Sarana Dan Prasarana Olahraga Terhadap Efektifitas Pembelajaran Penjas Di Sma Negeri 1 Pangkep (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Sembiring, J., Helmi, B., & Sihombing, H. (2022). Efektivitas Pembelajaran Penjas Melalui Daring Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 2(2), 51-56.
- Setya, A. I. (2013). Survey Keadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aktivitas Pendidikanjasmani Olahraga Dan Kesehatan Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan. *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, 1(3), 620-622.
- Simanullang, T. L., Damanik, N. M., Sitinjak, G. G. M., Syahira, S., Hutasoit, G. H., & Siddik, F. (2024). Strategi Pengajaran Pendidikan Jasmani Yang Inovatif Di Sekolah Dasar. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 711-721.